

DOI: 10.5281/zenodo.10433776

DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO DA ÁGUA DE CISTERNAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA CIDADE DE ALGODÃO DE JANDAÍRA/PB

MICROBIOLOGICAL DIAGNOSIS OF CISTERN WATER IN PUBLIC SCHOOLS IN THE CITY OF ALGODÃO DE JANDAÍRA/PB

Aldeni Barbosa da Silva¹
Edmilson Dantas da Silva Filho²
Avaetê de Lunetta e Rodrigues Guerra³
Geraldo da Mota Dantas⁴

RESUMO: Esse trabalho teve o objetivo de verificar a qualidade microbiológica da água de cisternas nas escolas públicas da zona urbana do município de Algodão de Jandaíra-PB. As amostras de água destinadas para as análises microbiológicas foram coletadas diretamente das cisternas em garrafas de vidro (500 ml) com boca larga, protegidas com papel laminado, previamente esterilizadas em autoclave a 121 °C, por 30 minutos, e foram encaminhadas para o Laboratório do Centro de Formação Profissional do Instituto Albano Franco de Tecnologia de Couro e de Calçado (CTCC) em Campina Grande/PB. Os parâmetros analisados foram: coliformes totais, coliformes termotolerantes, *Escherichia coli* e bactérias heterotróficas. Por motivos éticos, os nomes das referidas escolas foram mantidos em sigilo, sendo as amostras coletadas nas mesmas, identificadas como amostras 1, 2, 3, 4 e 5. Observou-se que, entre as amostras analisadas, duas delas (2 e 3) apresentaram quantidade de bactérias heterotróficas, totalmente fora dos limites estabelecidos pela portaria vigente (até 500 UFC mL⁻¹). Os resultados obtidos para a pesquisa de coliformes totais e coliformes termotolerantes foram positivos em todas as amostras coletadas. A presença da bactéria *E. coli* não foi evidenciada em nenhuma das amostras. Conclui-se que todas as amostras estão em desacordo com as recomendações estipuladas pela Portaria do Ministério da Saúde de nº 5, de 28 de setembro de 2017, necessitando, portanto, de tratamento prévio antes de serem fornecidas para consumo humano.

Palavras-chave: Água potável. *Escherichia coli*. Coliformes.

1Doutor em Agronomia (Universidade Federal da Paraíba – UFPB, Campus II). Professor de Biologia do IFPB – Campus Esperança. E-mail: aldeni.silva@ifpb.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9454-7450>.

2Doutor em Engenharia Agrícola (Universidade Federal de Campina Grande – UFCG - Campus I). Professor de Química do IFPB - Campus Campina Grande. E-mail: edmilson.silva@ifpb.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1981-7558>.

3Doutorando em Ciências da Educação (UNADES), Mestre em Filosofia (Universidade Federal da Paraíba – UFPB). E-mail: avaete.guerra@ifpb.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7834-4362>.

4Mestre em Ensino de Física (Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, Campus I). Professor de Física do IFPB – Campus Campina Grande. E-mail: geraldo.dantas@ifpb.edu.br.

DOI: 10.5281/zenodo.10433776

ABSTRACT: This work aimed to verify the microbiological water quality of cisterns in public schools in the urban area of the city of Algodão of Jandaíra-PB. Water samples intended for microbiological analysis were collected directly from the cisterns in wide-mouth glass bottles (500 ml) protected with laminated paper, previously autoclaved at 121 °C for 30 minutes, and were sent to the Professional Training Center of the Albano Franco Institute of Leather and Footwear Technology (CTCC) in Campina Grande / PB. The parameters analyzed were: total coliforms, thermotolerant coliforms, *Escherichia coli* and heterotrophic bacteria. For ethical reasons, the names of these schools were kept confidential, and the samples collected in them were identified as samples 1, 2, 3, 4 and 5. It was observed that among the samples analyzed, two of them (2 and 3) presented amount of heterotrophic bacteria, totally outside the limits established by the current ordinance (up to 500 CFU mL⁻¹). The results obtained for the research of total and thermotolerant coliforms were positive in all the collected samples. The presence of *E. coli* bacteria was not evidenced in any of the samples. It is concluded that all samples are in disagreement with the recommendations stipulated by the Ministry of Health Ordinance No. 5 of September 28, 2017, therefore requiring prior treatment before being supplied for human consumption.

Keywords: Drinking water. *Escherichia coli*. Coliforms.

1 INTRODUÇÃO

A água é necessidade primordial para a vida, recurso natural indispensável ao ser humano e aos demais seres vivos, além de ser suporte essencial aos ecossistemas. Utilizada para o consumo humano e para as atividades socioeconômicas, é retirada de rios, lagos, represas e aquíferos, tendo influência direta sobre a saúde, a qualidade de vida e o desenvolvimento das populações (SCURACCHIO, 2010; SILVA et al., 2017a; BANDEIRA et al. 2018; SILVA et al., 2019a).

As águas estão distribuídas de modo muito desigual no planeta. Cerca de 97,5% de toda água que dispomos estão nos mares (SHIKLOMANOV; RODDA, 2003). As águas doces completam as reservas com os restantes 2,5%. E a grande parte das águas doces do planeta está armazenada sob a forma de geleiras que aprisionam nada menos do que 68,7% de toda a água doce disponível. Outra parte considerável (30,9%) das águas doces está nos aquíferos e nos solos congelados das florestas boreais (*permafrost*) (PINTO-COELHO, HAVENS, 2016; SILVA et al. 2019b).

DOI: 10.5281/zenodo.10433776

A partir da década de 1990, a alteração das características das águas piorou a qualidade de quase todos os corpos de água da América Latina, África e Ásia. A qualidade da água possui uma tendência de piorar nas próximas décadas, ameaçando a saúde humana, o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Em nível mundial, o desafio mais frequente é a carga de nutrientes, que dependendo da região se associa com a de patógenos (PROGRAMA MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS DE EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, 2018; GIRARDI et al., 2019).

As principais fontes de contaminação dos recursos hídricos são: esgotos de cidades sem tratamento que são lançados em rios e lagos; aterros sanitários que afetam os lençóis freáticos, os defensivos agrícolas que escoam com a chuva sendo arrastados para os rios e lagos, os garimpos que lançam produtos químicos, como o mercúrio, em rios e córregos e as indústrias que utilizam os rios como carreadores de seus resíduos tóxicos (RSC, 1992; EMPRAPA, 1994; BETTEGA et al., 2006).

Os microrganismos são introduzidos no organismo humano por via cutânea ou por ingestão de água contaminada, pelo contato primário com águas de recreação e ainda por ingestão de líquidos ou de alimentos contaminados, durante o preparo de alimentos ou em seu ambiente de origem. Mais de 100 organismos patogênicos entéricos podem ser encontrados nos esgotos, como vírus, parasitas e bactérias (AZEVEDO, 2002; YAMAGUCHI et al., 2013).

A água armazenada em reservatórios ou “cisternas” são formas de abastecimento de água utilizada para o abastecimento humano, mas, sem controle de qualidade, em diversas cidades brasileiras (FECHINE; GALVINCIO, 2014). De acordo com Amorim & Porto (2001), a qualidade da água pode ser afetada por fatores como a poluição atmosférica, pelo sistema de coleta da água pluvial, pela manutenção inadequada da cisterna, utilização e manuseio da água, e por fatores ligados à origem da água, transportada por carros-pipa, e à vulnerabilidade a que está exposta, sendo que a grande meta da sociedade e do poder público é o estabelecimento de políticas de qualidade de água associadas às políticas de águas, a fim de assegurar a qualidade da mesma.

A avaliação da qualidade microbiológica da água tem um papel destacado no processo, em vista do elevado número e da grande diversidade de microrganismos patogênicos, em geral de origem fecal, que pode estar presente na água. Em função da extrema dificuldade,

DOI: 10.5281/zenodo.10433776

quase impossibilidade, de avaliar a presença de todos os mais importantes microrganismos na água, a técnica adotada é a de se verificar a presença de organismos indicadores. A ausência desses indicadores na água representa a garantia da ausência de outros patogênicos (BRASIL, 2006). Tanto a detecção de bactérias do grupo coliforme quanto de *Escherichia coli* (*E. coli*) são importantes indicadores de contaminação em água. Dessa forma, a detecção simultânea de coliformes totais e *E. coli* garante um melhor controle da qualidade da água (SILVA et al., 2017b).

Como a qualidade da água é um fator fundamental à manutenção da saúde humana, o objetivo deste trabalho foi de analisar a qualidade microbiológica da água de cisternas que são utilizadas para consumo nas escolas públicas da cidade de Algodão de Jandaíra/PB.

2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Área de estudo

O estudo foi desenvolvido em cinco escolas municipais de Algodão de Jandaíra no estado da Paraíba, localizada na microrregião do Curimataú Ocidental, situada entre as coordenadas geográficas Latitude: 6° 48' 40" Sul, Longitude: 35° 54' 55" Oeste, com altitude média de 425 metros (Cidade Brasil, 2019), e uma área territorial de 220,248 km², apresentando uma população estimada em 2.567 habitantes, e densidade demográfica de 10,74 hab/km² (IBGE, 2019). Essa cidade fica aproximadamente a 186 km da capital João Pessoa e a 65 km de Campina Grande.

2.2 Amostras para as análises microbiológicas

As amostras de água destinadas para as análises microbiológicas foram coletadas diretamente das cisternas em garrafas de vidro (500 ml) com boca larga, protegidas com papel laminado, previamente esterilizadas em autoclave a 121 °C, por 30 minutos, utilizando álcool 70% para a assepsia dos bebedouros anteriormente à realização da coleta, e foram encaminhadas para o Laboratório do Centro de Formação Profissional do Instituto Albano

DOI: [10.5281/zenodo.10433776](https://doi.org/10.5281/zenodo.10433776)

Franco de Tecnologia de Couro e de Calçado (CTCC) em Campina Grande. As amostras ficaram conservadas à temperatura de 4 a 8 °C pelo tempo máximo de quatro horas, até o momento da semeadura.

Por motivos éticos, os nomes das referidas escolas foram mantidos em sigilo, sendo as amostras coletadas nas mesmas, identificadas como amostras 1, 2, 3, 4 e 5. Os parâmetros analisados foram: coliformes totais, coliformes termotolerantes, *E. coli* e bactérias heterotróficas.

Os parâmetros microbiológicos das águas foram determinados seguindo-se as metodologias da CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). Os valores foram avaliados conforme as recomendações da portaria de consolidação N° 05/2017 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2017).

2.3 Contagem de Bactérias Heterotróficas: método de ensaio

A técnica de inoculação em profundidade para contagem de bactérias heterotróficas baseou-se na inoculação de volumes adequados da amostra em placas de Petri, com posterior adição do meio de cultura triptona glicose extrato de levedura ("plate count agar"). Após 48 horas de incubação a $35 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$, as bactérias viáveis presentes na amostra, que puderam se desenvolver nessas condições, formaram colônias que foram contadas com o auxílio de um contador tipo Quebec ou similar (CETESB, 2006).

2.4 Coliformes totais, coliformes termotolerantes e *Escherichia coli* - determinação pela técnica de tubos múltiplos

A determinação do número mais provável (NMP) de coliformes em uma amostra foi efetuada a partir de aplicação da técnica de tubos múltiplos. Esta técnica é baseada no princípio de que as bactérias presentes em uma amostra podem ser separadas por agitação, resultando em uma suspensão de células bacterianas, uniformemente distribuídas na amostra. A técnica consiste na inoculação de volumes decrescentes da amostra em meio de cultura adequado ao crescimento dos microrganismos pesquisados, sendo cada volume inoculado em

DOI: [10.5281/zenodo.10433776](https://doi.org/10.5281/zenodo.10433776)

uma série de tubos. Por meio de diluições sucessivas da amostra, são obtidos inóculos, cuja semeadura fornece resultados negativos em pelo menos um tubo da série em que os mesmos foram inoculados; e a combinação de resultados positivos e negativos permite a obtenção de uma estimativa de densidade das bactérias pesquisadas pela aplicação de cálculos de probabilidade. Para análise de água, tem sido utilizado preferencialmente o fator 10 de diluição, sendo inoculados múltiplos e submúltiplos de 1 mL da amostra, usando-se séries de 5 tubos para cada volume a ser inoculado (CETESB, 2018).

O exame para determinação de coliformes totais se processa por meio de 2 etapas (ensaios presuntivo e confirmativo), de realização obrigatória para todos os tipos de amostras de água, as quais são complementadas, quando indicado, por uma terceira etapa (exame completo). A densidade de coliformes termotolerantes ou *E. coli* é obtida a partir de um exame específico, aplicado paralelamente ao teste para confirmação de coliformes totais.

2.5 Ensaio para diferenciação de coliformes termotolerantes ou *E. coli*

Consiste na transferência de inóculo de cada cultura com resultado positivo em Caldo laurel triptose (CLT) com púrpura de bromocresol para tubos contendo meio EC (coliformes termotolerantes) ou EC MUG (*E. coli*), que serão incubados durante 24 ± 2 horas em banho-maria ou incubadora a $44,5 \pm 0,2^\circ\text{C}$. O resultado para coliformes termotolerantes será positivo quando houver produção de gás a partir da fermentação da lactose contida no meio E.C ou para *E. coli*, quando houver fluorescência azul sob lâmpada ultravioleta de comprimento de onda 365 - 366 nm em ambiente escuro.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos para a pesquisa de coliformes totais e coliformes termotolerantes foram positivos em todas as amostras coletadas (Tabela 1). A Portaria de Consolidação Nº 5/2017 do Ministério da Saúde determina ausência de coliformes totais e termotolerantes em cada 100 mL de amostra de águas destinadas ao consumo e, por essa razão, nenhuma dessas amostras pode ser considerada própria para consumo humano.

Coliformes totais são uma classe de bactérias que possui como principal característica a fermentação de lactose com produção de ácidos, aldeídos e gás a 35°C entre 24 e 48 horas. Essas bactérias abrangem os seguintes gêneros: *Klebsiella*, *Escherichia*, *Enterobacter* e *Citrobacter* (BETTEGA et al., 2006). Coliformes fecais ou coliformes termotolerantes são bactérias de um subgrupo de coliformes totais que possuem a capacidade de fermentar lactose a 44-45°C ($\pm 0,2$) em 24 horas. A principal espécie dentro desse grupo é a *Escherichia coli* (*E. Coli*), possuindo origem exclusivamente fecal (SANTOS et al., 2014).

Alves et al. (2018) não detectaram a presença de coliformes totais e termotolerantes quando realizaram a análise microbiológica em água de bebedouros de um parque público de Brasília, Distrito Federal. Porém, Silva et al. (2019b) detectaram a presença de coliformes totais e coliformes termotolerantes, em quatro e em três amostras de água, respectivamente, quando realizaram a análise microbiológica da água de bebedouros nas escolas públicas da cidade de Esperança-PB.

Resultados semelhantes foram encontrados por Siqueira et al (2010) que analisaram amostras de água de 40 estabelecimentos de alimentos localizados no entorno da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e, dentre as amostras estudadas, 62,5% apresentaram coliformes totais e 42,5% apresentaram coliformes termotolerantes.

De acordo com a metodologia dos tubos múltiplos, não se detectou a presença de *E. coli* em nenhuma das amostras (Tabela 1).

Tabela 1. Coliformes totais, coliformes termotolerantes, *Escherichia coli* e Bactérias heterotróficas nas amostras de água coletadas nas cisternas das escolas municipais de Algodão de Jandáira/PB

Amostras	Coliformes totais *	Coliformes termotolerantes	<i>Escherichia coli</i>	Bactérias heterotróficas (100 UFC/ml)**
1	33	79	< 1,8	440
2	7,8	7,8	< 1,8	> 5.700
3	17	11	< 1,8	> 5.700
4	350	240	< 1,8	152
5	240	79	< 1,8	330

DOI: 10.5281/zenodo.10433776

Especificação	Ausente	Ausente	Ausente	500 UFC/ml
----------------------	---------	---------	---------	------------

0

* Segundo a Portaria PRC nº 5, de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.

** UFC/ml - Unidade formadora de colônias

***Na metodologia dos tubos múltiplos o resultado < 1,8, significa ausência de coliformes na amostra ensaiada.

A *E. coli* é uma bactéria pertencente à família Enterobacteriaceae, sendo amplamente distribuída na natureza, tendo como principal habitat o trato intestinal humano e animal (SILVA et al., 2010). A *E. coli* comensal, que faz parte da microbiota intestinal, não é patogênica e apresenta um importante papel fisiológico para o funcionamento do organismo. Existem seis categorias patogênicas de *E. coli* que causam infecção intestinal em homens e animais, sendo denominadas de *E. coli* diarreio gênicas (MARTINEZ; TRABULSI, 2008) que são diferenciadas pela presença de fatores de virulência como adesinas fimbriais e afimbriais, toxinas e invasinas, e classificadas em: *E. coli* enteropatogênica (EPEC), *E. coli* enterotoxigênica (ETEC), *E. coli* enteroinvasora (EIEC), *E. coli* enterohemorrágica (EHEC) ou *E. coli* produtora da toxina de Shiga (STEC), *E. coli* enteroagregativa (EAEC) e *E. coli* aderente difusa (DAEC) (SOUZA et al., 2016).

Silva et al. (2019b) detectaram a presença de *E. coli* em apenas uma das amostras, quando analisaram a água de bebedouros nas escolas públicas da cidade de Esperança-PB.

Resultados contraditórios foram observados por (Silva et al., 2017b), que ao realizarem a análise microbiológica da água utilizada pra consumo nas Escolas de Esperança/PB, não detectaram a presença de *E. coli*, porém, evidenciaram a presença de coliformes totais, e por (Seco et al., 2012) que não encontraram coliformes totais nem *E. coli* em todas as 19 amostras colhidas nos bebedouros dos campus da Universidade Estadual de Londrina.

Observou-se que, entre as amostras analisadas, duas delas (2 e 3) apresentaram quantidade de bactérias heterotróficas, totalmente fora dos limites estabelecidos pela portaria vigente (até 500 UFC mL⁻¹), e apenas três dentro dos padrões determinados pela Portaria de Consolidação Nº 5/2017 do Ministério da Saúde (Tabela 1).

A contagem de bactérias heterotróficas, genericamente definidas como microrganismos que requerem carbono orgânico como fonte de nutrientes, fornece informações sobre a qualidade bacteriológica da água de uma forma ampla. O teste inclui a

DOI: 10.5281/zenodo.10433776

detecção, inespecífica, de bactérias ou esporos de bactérias, sejam de origem fecal, componentes da flora natural da água ou resultantes da formação de biofilmes no sistema de distribuição. Servindo, portanto, de indicador auxiliar da qualidade da água, ao fornecer informações adicionais sobre eventuais falhas na desinfecção, colonização e formação de biofilmes no sistema de distribuição (GUERRA et al., 2006; DOMINGUES et al., 2007).

As bactérias heterotróficas são aquelas que utilizam compostos orgânicos como fonte de carbono, estando incluídas neste grupo tanto bactérias patogênicas como aquelas pertencentes ao grupo dos coliformes. Entretanto, de acordo com estudos epidemiológicos, foi concluído que, na ausência de contaminação fecal, não há uma associação direta entre as concentrações de bactérias heterotróficas na água de consumo humano e efeitos à saúde na população geral (BARTRAM et al., 2003)

Resultados semelhantes foram encontrados por Silva et al., (2019b), quando realizaram a análise microbiológica da água de bebedouro nas escolas públicas da cidade de Esperança-PB. Enquanto que Bortoloti et al., (2018) observaram resultados contraditórios quando analisaram a qualidade microbiológica de água naturais quanto ao perfil de resistência de bactérias heterotróficas a antimicrobianos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que todas as amostras estão em desacordo com as recomendações estipuladas pela Portaria do Ministério da Saúde de nº 5, de 28 de setembro de 2017, pois apresentaram coliformes totais, coliformes termotolerantes e/ou Bactérias heterotróficas, necessitando, portanto, de tratamento prévio antes de serem fornecidas para consumo humano.

5 REFERÊNCIAS

ALVES, S. G. S.; ATAIDE, C. D. G.; SILVA, J. X. Análise Microbiológica de coliformes totais e termotolerantes em água de bebedouros de um parque público de Brasília, Distrito Federal. **Rev. Cient. Sena Aires**, v. 7, n. 1, p. 12-17, 2018.

DOI: 10.5281/zenodo.10433776

AMORIM, M. C. C.; PORTO, E. R. **Avaliação da Qualidade Bacteriológica das Águas de Cisternas: Estudo de Caso no Município de Petrolina - PE.** Anais do 3º Simpósio Brasileiro de Captação de Água de Chuva no Semiárido. Campina Grande – PB, ABCMAC, 2001. Disponível em:

<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPATSA/9058/1/OPB132.pdf>. Acesso em: 18/01/19.

AZEVEDO, M. V. **Estudo da relação entre hepatite a e condições de balneabilidade em cenários de saneamento precário na região de Mangaratiba, baía de Sepetiba-RJ.** Rio de Janeiro: Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz; 2002.

BANDEIRA, P. L.; MENEZES, W. S.; SILVA FILHO, E. D.; SILVA, A. B.; CORDEIRO NETO, R. S.; GONZAGA, F. S. Caracterização físico-química da água de poços tubulares utilizada para consumo na zona rural da idade de Lagoa Seca-PB. **Engenharia Ambiental**, v. 15, n. 1, p. 98-110, 2018.

BARTRAM J. et al. (Eds). **Heterotrophic plate counts and drinking water safety: the significance of HPCs for water quality and human health.** Londres: WHO: IWA, 2003. Expert Consensus. Expert meeting group. 2003.

BETTEGA, J. M. P. R.; MACHADO, M. R.; PRESIBELLA, M.; BANISKI, G.; BARBOSA, C. A. Métodos analíticos no controle microbiológico da água para consumo humano. **Ciência e Agrotecnologia**, v. 30, n. 5, p. 950-954, 2006.

BORTOLOTI, K. C. S.; MELLONI, R.; MARQUES, P. S.; CARVALHO, B. M. F.; ANDRADE, M. C. Qualidade microbiológica de águas naturais quanto ao perfil de resistência de bactérias heterotróficas a antimicrobianos. **Eng. Sanit. Ambient.** v.23 n.4, 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Vigilância e controle da qualidade da água para consumo humano.** Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 212p.

BRASIL. **Portaria de consolidação de nº de 28 de setembro de 2017 do Ministério da Saúde.** Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

CIDADE BRASIL. **Município de Algodão de Jandaíra.** 2019. Disponível em: <https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-algodao-de-jandaira.html>. Acesso: 07/11/2019.

DOI: 10.5281/zenodo.10433776

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SÃO PAULO (CETESB). 2006. **Norma técnica L5 201, de janeiro de 2006. Contagem de bactérias heterotróficas: método de ensaio.** São Paulo: CETESB. 14 p. 2006.

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SÃO PAULO (CETESB). 2018. **Norma técnica L5 202, de janeiro de 2018. Coliformes totais, coliformes termotolerantes e *Escherichia coli* - Determinação pela técnica de tubos múltiplos.** 5ª Edição. São Paulo: CETESB. 29 p. 2018.

DOMINGUES, V. O.; TAVARES, G. D.; STÜKER, F. MICHELOT, T. M.; REETZ, L. G. B. BERTONCHELI, C. M.; HÖRNER, R. Contagem de bactérias heterotróficas na água para consumo humano: comparação entre duas metodologias. **Saúde**, Santa Maria, v. 33, n. 1, p. 15-19, 2007.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. **Atlas do meio ambiente do Brasil.** Brasília, DF: Terra Viva, 1994. 138 p.

FECHINE, J. A. L; GALVÍNCIO, J. D. Uma Forma de Convivência Com a Seca: Bacia Hidrográfica do Rio Brígida - Pernambuco - Brasil. **Revista Brasileira de Geografia Física**, v. 7, n. 4, p. 724-730, 2014.

GIRARDI, R.; PINHEIRO, A.; VENZON, P. T. Parâmetros de qualidade de água de rios e efluentes presentes em monitoramentos não sistemáticos. **REGA**, v. 16, e2, 2019 | <https://doi.org/10.21168/rega.v16e2>.

GUERRA, N. M. M.; OTENIO, M. H.; SILVA, M. E. Z.; GUILHERMETTI, M.; NAKAMURA, C. V.; NAKAMURA, T. U.; DIAS FILHO, B. P. Ocorrência de *Pseudomonas aeruginosa* em água potável. **Acta Sci. Biol. Sci.** v. 28, n. 1, p. 13-18, 2006.

IBGE. **Cidades.** 2019. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/algodao-de-jandaira/panorama>. Acesso: 07/11/2019.

MARTINEZ, M. B.; TRABULSI, L. R. **Enterobacteriaceae.** In: TRABULSI, L. R.; ALTERTHUM, F. editores. **Microbiologia.** São Paulo: Atheneu; p. 271-279, 2008.

PINTO-COELHO, R. M.; HAVENS, K. **Gestão de Recursos Hídricos em Tempos de Crise.** Porto Alegre: Artmed. 228 p. 2016.

PROGRAMA MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS DE EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS – WWAP/ONU-Agua. **Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2018: Soluciones basadas en la naturaleza**

DOI: 10.5281/zenodo.10433776

para la gestión del agua. París: UNESCO, 2018. Disponível em: <<http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002614/261494s.pdf>>. Acesso em: 12/09/2019.

RSC. THE ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY, UNDERSTANDING OUR ENVIRONMENT. **An introduction to environmental chemistry and pollution.** London: Paston, 1992. 326 p.

SANTOS, J. A.; SILVA, J. X.; REZENDE, A. J. Avaliação Microbiológica de Coliformes Totais e Termotolerantes em Água e Bebedouros de Uma Escola Pública no Gama - Distrito Federal. **REVISA**, v. 3, n. 1, p. 11-18, 2014.

SCURACCHIO, P. A. **Qualidade da Água Utilizada para Consumo em Escolas no Município de São Carlos – SP.** Dissertação (Mestrado). Araraquara, 2010, 57p.

SECO, B. M. S.; BURGOS, T. N.; PELAYO, J. S. Avaliação bacteriológica das águas de bebedouros do campus da Universidade Estadual de Londrina – PR. **Semina: Ciências Biológicas e da Saúde**, Londrina, v. 33, n. 2, p. 193-200, 2012.

SHIKLOMANOV, I. A.; RODDA, J. C. **World water resources at the beginning of the twenty-first century.** Cambridge University, 2003.

SILVA, N.; JUNQUEIRA, V. C. A.; SILVEIRA, N. F. A.; TANIWAKI, M. H.; SANTOS, R. F. S.; GOMES, R. A. R. **Manual de métodos de análise microbiológica de alimentos e água.** São Paulo: Varela; 2010.

SILVA, A. B.; BRITO, J. M.; SILVA, R. A.; BRAZ, A. S.; SILVA FILHO, E. D. S. Parâmetros físico-químicos da água utilizada para consumo em poços artesianos na cidade de Remígio-PB. **Águas Subterrâneas**, v. 31, n. 2.p. 109-118, 2017a.

SILVA, A. B; BRITO, J. M.; DUARTE, J. S.; ALMEIDA, O. E. L. Análise microbiológica da água utilizada para consumo nas escolas de Esperança, Paraíba. **Revista Principia**, n. 37, p. 11-17, 2017b.

SILVA, A. B.; SILVA FILHO, E. D.; CÂMARA, J. C. S.; SANTOS, M. L. O; SANTOS, D. R.; FREITAS, M. L. A.; SANTOS, J. S. I.; SILVEIRA, P. L. N. Química ambiental: monitoramento físico-químico da água de um poço artesiano na cidade de Remígio-PB. **Águas Subterrâneas**, v. 33, n. 3. 10 p., 2019a.

SILVA, A. B.; SILVA, J. C.; MELO, B. F.; NASCIMENTO, R. F.; DUARTE, J. S.; SILVA FILHO, E. D. Análise microbiológica da água de bebedouros nas escolas públicas da cidade de Esperança/PB. **South American Journal of Basic Education, Technical and Technological**, v. 6, n. 1. p. 15-26, 2019b.

DOI: [10.5281/zenodo.10433776](https://doi.org/10.5281/zenodo.10433776)

SIQUEIRA, L. P.; SHINOHARA, N. K. S.; LIMA, R. M. T.; PAIVA, J. E.; FILHO, J. L. L.; CARVALHO, I. T. Avaliação microbiológica da água de consumo empregada em unidades de alimentação. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 15, n. 1, p. 63-66, 2010.

SOUZA, C. O.; MELO, T. R. B.; MELO, C. S. B.; MENEZES, E. M.; CARVALHO, A. C.; MONTEIRO, L. C. R. *Escherichia coli* enteropatogênica: uma categoria diarreio gênica versátil. **Revista Pan-Amazônica de Saúde**, v. 7, n. 2, p. 79-91, 2016.

YAMAGUCHI, M. U., CORTEZ, L. E. R.; OTTONI, L. C. C.; OYAMA, J. Qualidade microbiológica da água para consumo humano em instituição de ensino de Maringá-PR. **O Mundo da Saúde**, v. 37, n. 3, p. 312-320, 2013.